

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

Юлдашева Манзура Бориходжаевна

государственный институт искусств и культуры Узбекистана

manzura15@yandex.ru

Аннотация: В статье рассматриваются социальное развитие личности как процесс становления личности в современном социокультурном пространстве; как способность личности успешно социализироваться, овладевать алгоритмами социально значимой деятельности, общественно одобряемого поведения в современном социуме; как источник развития у человека способности определять своё собственное поведение и социокультурного самоменеджмента.

Ключевые слова: развитие личности, социальное развитие личности, движущие силы социального развития, механизмы развития, культурное пространство, культуротворческая деятельность.

SOCIAL DEVELOPMENT OF THE PERSONALITY AS A SOCIOCULTURAL PHENOMENON

Yuldasheva Manzura Borikhodzhayevna

State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan

Abstract. The article examines the social development of a personality as a process of personality formation in the modern socio-cultural space; as the ability of a person to socialize successfully, to master the algorithms of socially significant activities, socially approved behavior in modern society; as a source of human development of the ability to determine their own behavior and sociocultural self-management.

Key words: personality development, social development of personality, driving forces of social development, mechanisms of development, cultural space, cultural activities.

Социальное развитие является неотъемлемым процессом становления личности, оказывающим влияние на ее самореализацию, самоактуализацию, взаимодействие с социумом, способствующим формированию умений реализации свободного волеизъявления в современном социокультурном пространстве.

Развитие личности в современном социокультурном пространстве

представляет собой векторное изменение, протекающее под воздействием объективных и субъективных факторов по определенным законам, приводящее к динамическим преобразованиям в различных сферах личности.

Развитие личности Ю.В. Василькова рассматривает как итог многоэтапного продолжительного направленного процесса, происходящего при совокупности определенных условий и обстоятельств, результаты которого находят выражение в изменении фундаментальных свойств личности.

Большинство исследователей сходятся во мнении, что первопричиной развития личности является генетическая наследственность, являющаяся биологически врожденным фактором, средовой фактор, проявляющийся в различных внешних влияниях, а также целенаправленная деятельность по самоизменению.

По мысли Л.С. Выготского, освоение мира личностью происходит посредством совместного познания, окружающего в конструктивном диалоге. Исследователь выделяет два этапа когнитивного развития ребенка. На первом этапе учитывается зона его актуального развития, выражающегося в умении независимо принимать решения и воплощать их. Второй этап характеризуется возможным эвентуальным развитием, обусловленным благоприятными обстоятельствами, под влиянием социальных институтов, педагогов, авторитетных членов детского коллектива. Промежуточным этапом является зона ближайшего развития, оказывающая непосредственное влияние на эффективность социального развития личности [1].

Социальное развитие можно рассматривать как способность личности успешно социализироваться, овладевать алгоритмами социально значимой деятельности, общественно одобряемого поведения в современном социокультурном пространстве, соблюдать обычаи и правила, присущие определенной культуре, интериоризировать ее ценности и нормы, обогащать и успешно транслировать собственный социальный опыт [4].

Л.В. Мардахаев утверждает, что социальное развитие представляет собой сложный изменяющийся процесс различных количественных и качественных структурных изменений личности, обуславливающее успешную социализацию и эффективное воспитание. Исследователь характеризует социальное развитие как врожденный наследственный феномен, типичный для человека, возвращенного изначально социальной средой.

В современной науке выделяют два вида движущих сил социального развития человека, а именно: внешние и внутренние. Внешними движущими силами, обуславливающими социальное развитие личности, являются: окружающая действительность, референтные группы, субъекты взаимодействия, средства массовой информации, культурное наследие, условия жизни. Данная

группа движущих сил выступает ротатором социальных навыков, формирует ценностные ориентации и мировоззренческие позиции личности. Внутренние движущие силы включают в себя врожденные способности, сформированные в процессе развития умения, совокупность биосоциофакторов, психические процессы, безусловные рефлексy [Л.В. Мардахаев].

Данные виды движущих сил взаимосвязаны и взаимозависимы. Их отношения носят компенсационный характер. Необходимо при организации деятельности по социальному развитию ребенка учитывать данные движущие силы и создавать условия для разрешения имеющихся противоречий.

В настоящее время выделяют неосознаваемые и осознаваемые механизмы развития человека. К неосознаваемым механизмам развития индивида относятся психофизиологические возможности, с которыми он родился, действующие на подсознательном уровне, безусловно, являющиеся постоянными и интенсивно проявляющимися в самом раннем возрасте: потребность в любви и защите; эмоциональная подражательность; импульсивность в достижении цели; эмоциональная имитация; правила человеческого сосуществования; гипнабельность; коммуникационная активность; любопытство; инициативность; пластичность, обуславливающие темпы социального развития [Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик].

К осознаваемым механизмам развития индивида относятся: осознаваемые механизмы, связанные с психикой человека: проактивность психики; повышенная чувствительность; эмотивно-экспрессивное поведение; социальный потенциал саморазвития; когнитивные потребности; саморефлексия.

Данная группа механизмов детерминируется повышением самосознания личности, возрастными новообразованиями и обуславливает интенсивность и качество социального развития человека.

Социальное развитие как многокомпонентный процесс способствует становлению субъектной позиции личности, ее субъектно развивающей социализации, инициирует познавательную активность.

При этом, в содержание социального развития, во-первых, включается весь массив достижений цивилизации, культурного опыта и, во-вторых, его интериоризация, самоактуализация, самораскрытие личности.

Дж. Мид, останавливаясь на общечеловеческой сущности, отмечает, что социальное развитие человека обусловлено, прежде всего, сотрудничеством, интеграцией, поскольку самоосознание является продуктом взаимодействия, общей работы. Автор акцентирует внимание на том, что в данном случае речь идет о том уровне совершенства личности, при котором она способна принимать точки зрения окружающих и действия по отношению к себе сообразно с их действиями.

Д.И. Фельдштейн рассматривает процессы социального развития и социализации в тесной взаимосвязи. Социальное развитие, по мнению автора, является непрерывно обнаруживающимися достижениями процесса индивидуальной социализации, обусловленного как объемом и широтой овладения развивающейся личностью совокупного общественного во всем многообразии норм и правил, моральных и духовных ценностей, культурных пластов, нравственных идеалов, так и уровнем ее социальной самостоятельности [3].

Социальное развитие является сложным процессом, детерминирующим активное усвоение подрастающим человеком реально установленных правил и норм социального сосуществования, а также непрерывное самораскрытие и формирование субъектной позиции. Внутренние резервы усвоения социального личностью обнаруживаются в поддержании устремленности к раздвижению границ независимости, в преобладании осмысленного в субъектности, в особенностях функционирования в социальной реальности. В данном контексте социальное развитие личности как достижение индивидуальной социализации выходит за рамки процесса адаптации в социуме и сопровождается раскрытием творческого потенциала, актуализацией субъектности индивида.

Социальное развитие, обусловленное вышеобозначенными подпроцессами, является источником развития у человека способности определять своё собственное поведение, самоменеджмента.

В концепции П.С. Кузнецова социальное развитие представлено как следствие освоения культурного пространства и культуротворческой деятельности. Результат эффективного социального развития выражается в социальном творчестве личности, самосозидании и формировании современной культуры в постоянно изменяющихся обстоятельствах общественной жизни. В процессе приобретения культурных навыков, освоения культуры как системы достижений человечества в материальном, социальном и духовном отношении особую роль приобретает как познавательная деятельность, овладение готовой суммой знаний, умений и навыков, так и развитие общечеловеческих способностей, создающих условия для созидания культуры [П.С. Кузнецов].

Фундаментом социального развития в концепции Д.И. Фельдштейна является взаимосвязь деятельности, направленной на познание конкретного многопредметного мира с деятельностью, касающейся сферы межличностных отношений [3]. На основе трудов Л.С. Выготского, исследующего ключевые этапы деятельности, исследований Р.С. Немова о многообразии форм деятельности, концепции Д.Б. Эльконина, выделяющего виды деятельности, автор указывает на векторы деятельности как социального способа бытия человека [1, 2,5].

Вектор освоения конкретного мира и вектор межличностных отношений направлены на достижение социальных успехов и утверждение субъектной позиции личности в реализуемой деятельности. При этом следует обратить внимание на то, что данные векторы деятельности выполняют специфические функции, имеют определенное предназначение, оригинальный способ осуществления, собственный эффект [3].

В процессе социального развития личности в ее структуре происходят качественные изменения, связанные непосредственно с формированием основных качеств и свойств: информированность, творчество, активность, непринужденность, независимость, обязательность, защищенность, устойчивость, мобильность, свободомыслие, самовосприятие, адекватная оценка самого себя и др. [Н.Дж. Смелзер].

В процессе социального развития личности происходит активное усвоение системы духовных ценностей, национальных обычаев и установок, культурных норм социума проживания. Формирование данных компетенций отражается в личностной структуре уникальным сочленением следующих составляющих, непосредственно взаимосвязанных между собой и имеющих иерархическую взаимозависимость:

1. Культурная грамотность, выражающаяся в комплексном сочетании знаний и умений, предполагающих их обязательное наличие и позволяющих соответствовать общественным нормам и требованиям, например, умение соблюдать элементарные гигиенические навыки уже с дошкольного возраста.

2. Индивидуальный опыт, представленный особыми знаниями, накопленными личностью в процессе жизнедеятельности и во взаимодействии с окружающими, являющимися источниками формирования личных убеждений, предпочтений, круга интересов, образа мышления, стиля бытия. При этом специфичным является их взаимозависимость и скоррелированность как в концептуальном плане, так и в эмотивном, в целостности формируя образ мироздания.

3. Гипермаскулинные действия, выражающиеся в поступках личности, манере держать себя, выполнении социальных ролей, поведении, определяемых социоприродными и культурными предпосылками. Данная составляющая показывает информированность личности о традициях, установках, требованиях современного общества, ориентирует человека в различных жизненных обстоятельствах и обуславливается социальной грамотностью. Начиная с дошкольного детства, дети исполняют множество социальных ролей: девочки – мальчика, родного человека, обучающегося, члена коллектива и др. При этом при их выполнении они проявляют себя совершенно по-разному, подстраиваясь под задачи каждой роли. Социальные функции каждой роли реализуются по

особым, присущим только им, законам, находящимся в непрерывной динамике в пределах различных культурных групп и характерных для данного социума ценностных ориентаций и морально-этических принципов. В этой связи у ребенка уже с раннего детства следует формировать осознанное принятие ролей, понимание того, к чему могут привести те или иные их действия.

4. Комплекс социальных качеств, включающих: содружество, взаимопомощь, внимание и сочувствие к окружающим, мобильность, соревновательность, активность, дисциплинированность, решительность, независимость, самодостаточность, искренность, миролюбие.

Таким образом, социальное развитие выступает сложным многокомпонентным процессом, обуславливающим обогащение социокультурного опыта человека, формирование социальных качеств личности, а также усвоение социальных правил, установок и культурных ценностей. Эффективность социального развития личности возможна при целенаправленно организуемой педагогической деятельности, детерминирующей ее самоутверждение в качестве субъекта социальной жизни и культуры.

Список литературы:

1. Выготский, Л.С. История развития высших психических функций: собр. соч. в 6 т. / Л.С. Выготский. - М., 2018. – 435с.
2. Немов, Р. С. Практическая психология: пособие для уч-ся / Р. С. Немов. - М.: ВЛАДОС, 2014. - 320 с.
3. Фельдштейн, Д. И. Социальное развитие в пространстве – времени детства / Д. И. Фельдштейн. - М., 2014. – 345 с.
4. Философский словарь / Под ред. А. П. Ярещенко. - Ростов н/Д: Феникс, 2017. - 560 с.
5. Абдуллаев Р. И. Ў. ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА КИТОБАТ САНЪАТИ //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 16. – С. 180-184.
5. Эльконин, Д. Б. Психическое развитие в детских возрастах: избранные психологические труды в 7 томах / Д. Б. Эльконин; под ред. Д. И. Фельдштейна. - М.: Ин-т практической психологии; Воронеж, МОДЭК, 2014. 429 с.
6. Юлдашева М.Б. Многовариантный спектр системообразующих социокультурных качеств в современном художественном образовании. Scientific Bulletin. Series: Pedagogical Research, 2022, № 2(62). Журнал ИЛМИЙ ХАБАРНОМА Серия: Педагогик тадқиқотлар.(Андижанский госуд университет).108-113 с.